

mance in the context of social and economic security of the state: innovative approaches to assessment. Marketing and Management of Innovations. 2019, Issue 4. pp. 172–181.

9. Loyak L.M. Marketynhovi instrumenty upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv restorannoho hospodarstva kurortu «Bukovel'». Zb. nauk. prats' «Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini». Kyiv. 2020. № 6 (229). S. 122 – 128.

10. Vikalyuk M. Internet–marketynh – zaporuka efektyvnoyi stratehiyi upravlinnya hotel'no–restorannym pidpryyemstvom. Marketynhovi innovatsiyi v turyzmi, hotel'no–restoranniy, kharchoviy industriyi ta torhivli: materialy Mizhvuzivs'koyi students'koyi naukovо–praktichnoyi konferentsiyi . Vinnytsya: 30 lystopada 2017 roku. S.45–47.

Дані про авторів

Васильчак Світлана Василівна,

д.е.н., професор, Львівський державний університет внутрішніх справ

e-mail: VSV123@i.ua;

ORCID 0000–0001–9757–1683

Лояк Лілія Миколаївна,

к.е.н., доцент, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

e-mail: lojak@ukr.net

ORCID 0000–0003–3414–7302

Вівчарук Ольга Миколаївна,

к.е.н., доцент, Львівський інститут економіки і туризму

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

ORCID 0000–0001–9640–9414

Петриняк Уляна Ярославівна,

к.е.н., старший викладач, Львівський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президенті України

e-mail: yliana1234@ukr.net

Данные об авторах

Васильчак Светлана Васильевна,

д.э.н., профессор, Львовский государственный университет внутренних дел

e-mail: VSV123@i.ua

Лояк Лилия Николаевна,

к.э.н., доцент, Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

e-mail: lojak@ukr.net

Вивчарук Ольга Николаевна,

к.э.н., доцент, Львовский институт экономики и туризма

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

Петриняк Уляна Ярославовна,

к.э.н., старший преподаватель, Львовский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

e-mail: yliana1234@ukr.net

Data about authors

Svetlana Vasylchak,

Doctor of Economics, Professor, Lviv state University of Internal Affairs

e-mail:VSV123@i.ua;

Lilia Loyak

Candidate of Economic Sciences, Associate professor, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

e-mail: lojak@ukr.net

Olga Vivcharuk,

PhD in Economics, acting assistant professor, Lviv Institute of Economics and Tourism

e-mail: olgavivcharuk@ukr.net

Uliana Petrynyak,

PhD in Economics, teacher Lviv Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine

e-mail: yliana1234@ukr.net

УДК 339.166.5:658.825

БЕЛОУСОВА Н.В.

Концептуально–стратегічні положення регіонального розвитку інклюзивного туризму в Україні в пост карантинний період

Предмет дослідження – стратегія впровадження інклюзивного туризму в соціально–економічну систему регіонального розвитку України в пост карантинний період.

Метою написання статті є розгляд проблематики діяльності туристичного ринку в сучасних умовах коронавірусного періоду з акцентом на адаптацію механізму туристичного обслуговування, перебудову людської свідомості в пост карантинний період та пошуки шляхів оптимізаційної

реалізації нових підходів у соціально–економічному сегменті регіонів України.

Методологія проведення роботи – методи оцінки (перспективності надання реабілітаційно–туристичних послуг, шляхом залучення до туристичної діяльності), порівняння (статистичні дані щодо ситуації на туристичному ринку надання послуг для інклюзивних туристів).

Результати роботи – піднімаються непрості питання, що стосуються реалій сучасного життя людей в рамках діяльності туристичної сфери України, з її проблемами, викликами та практичними рішеннями. В рамках сучасної життєдіяльності людства, зкорегованого останнім спалахом пандемії всесвітнього масштабу COVID–19, виникла низка проблем економічного, політичного, соціального, господарського, освітнього та загального людського характеру, вирішення яких потребує суттєвого переосмислення існуючої ситуації у суспільстві та наданні пропозицій щодо нового формату подальшого життя людства та, зокрема, в Україні. Найбільш універсальним в плані соціалізації людей з інклюзією є туризм, як сфера, яка дотична до економіки, соціології, медицини, психології, педагогіки та інших галузей. Тому, механізм створення комфортного туристичного середовища для категорій інклюзивних туристів, допоможе вирішити питання їх соціалізації, а державна фінансова підтримка у вигляді дієвих загальнодержавних програм, надасть можливість без перешкод залучати інклюзивних туристів до повноцінного життя українського суспільства. Безперечно такі Програми мають сенс тільки при наявності стабільної економіки країни та при ситуації подолання кризи, пов'язаною з пандемією COVID–19.

Галузь застосування результатів. Економічна галузь: управління національною економікою, регіональна економіка, економічна теорія, соціальна та економічна географія; галузь регіонального управління: туристичні агенції, департаменти туризму та фахові установи, які дотичні до туристичної системи надання послуг або до процесів вивчення питань впровадження інноваційних технологій у туристичну сферу України.

Висновки – важливість розвитку та впровадження інклюзивного туризму в Україні як нового напрямку надання комплексної допомоги людям інклюзивних груп, є актуальною та перспективною, при фінансовій підтримці держави та чітко спланованої стратегії розвитку регіонів.

Ключові слова: концептуально–стратегічні положення, інклюзивний туризм, фінансова підтримка, соціально–економічна стратегія регіонального розвитку, пост карантинний період

БЕЛОУСОВА Н.В.

Концептуально–стратегические положения регионального развития инклюзивного туризма в Украине в пост карантинный период

Предмет исследования – стратегия внедрения инклюзивного туризма в социально–экономическую систему регионального развития Украины в пост карантинный период.

Целью написания **статьи** является рассмотрение проблематики деятельности туристического рынка в современных условиях коронавирусного периода с акцентом на адаптацию механизма туристического обслуживания, перестройку сознания в пост карантинный период и поиски путей оптимизационной реализации новых подходов в социально–экономическом сегменте регионов Украины.

Методология проведения работы – методы оценки (перспективности предоставления услуг инклюзивным туристам, путем привлечения к туристической деятельности), сравнения (статистические данные о ситуации на туристическом рынке в плане предоставления услуг для инклюзивных туристов).

Результаты работы – поднимаются непростые вопросы, касающиеся реалій современной жизни людей в рамках деятельности туристической сфери Украины, с ее проблемами, вызовами и практическими решениями. В рамках современной жизнедеятельности человечества, откорректированы последней вспышкой пандемии всемирного масштаба COVID–19, возник ряд проблем экономического, политического, социального, хозяйственного, образовательного и общего человеческого характера, решение которых требует существенного переосмысления существующих

щей ситуации в обществе и предоставлении предложений относительно нового формата дальнейшей жизни человечества и, в частности, в Украине. Поэтому, механизм создания комфортной туристической среды для категорий инклюзивных туристов поможет решить вопрос их социализации, а государственная финансовая поддержка, в виде действенных общегосударственных программ, позволит беспрепятственно привлекать инклюзивных туристов к полноценной жизни украинского общества. Бесспорно такие программы имеют смысл только при наличии стабильной экономики страны и при ситуации преодоления кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

Область применения результатов. Экономическая отрасль: управление национальной экономикой, региональная экономика, экономическая теория, социальная и экономическая география; отрасль регионального управления туристические агентства, департаменты туризма и профессиональные учреждения, касающиеся туристической системы предоставления услуг или процессов изучения вопросов внедрения инновационных технологий в туристическую сферу Украины.

Выводы – важность развития и внедрения инклюзивного туризма в Украине как нового направления оказания комплексной помощи людям инклюзивных групп, является актуальной и перспективной, при финансовой поддержке государства и четко спланированной стратегии развития регионов.

Ключевые слова: концептуально-стратегические положения, инклюзивный туризм, финансовая поддержка, социально-экономическая стратегия регионального развития, пост карантинный период

BIELOUSOVA N.V.

Conceptual and strategic provisions for the regional development of inclusive tourism in Ukraine during the post-quarantine period

The subject of the research is the strategy of introducing inclusive tourism into the socio-economic system of regional development of Ukraine during the post-quarantine period.

The purpose of this article is to consider the problems of the tourism market in modern conditions, the crown of the viral period, with an emphasis on the adaptation of the mechanism of tourist services, the restructuring of consciousness in the post-quarantine period and the search for ways to optimize the implementation of new approaches in the socio-economic segment of the regions of Ukraine.

Methodology of the work – methods of assessment (the prospects for providing services to inclusive tourists by attracting them to tourism activities), comparison (statistical data on the situation in the tourism market in terms of providing services for inclusive tourists).

Results of the work – difficult questions are raised concerning the realities of modern life of people in the framework of the tourism sector of Ukraine, with its problems, challenges and practical solutions. As part of the modern life of mankind, corrected by the latest outbreak of the global pandemic COVID-19, a number of problems of economic, political, social, economic, educational and general human nature have arisen, the solution of which requires a significant rethinking of the existing situation in society and the provision of proposals for a new format for future life humanity and, in particular, in Ukraine. Particular attention in this situation is attracted by people with inclusion (pensioners, representatives of socially unprotected segments of the population, people with the «war syndrome», etc.), among whom the most unadapted link of society to the modern environment are persons with disabilities of various nosologies. The mechanism of complex socialization of this category of people has not only medical and rehabilitation areas of assistance, but also a financial component in the form of social assistance, subsidies, preferential loans, and the like. The mechanism of complex socialization of this category of people has not only medical and rehabilitation areas of assistance, but also a financial component in the form of social assistance, subsidies, preferential loans, and the like. The most universal in terms of socialization of people with inclusion is tourism, as a field related to economics, sociology, medicine, psychology, pedagogy and other industries. Therefore, the mechanism for creating a comfortable tourist environment for categories of inclusive tourists will

help solve the issue of their socialization, and state financial support, in the form of effective nationwide programs, will allow to freely attract inclusive tourists to the full life of Ukrainian society. Undoubtedly, such programs make sense only in the presence of a stable economy of the country and in a situation of overcoming the crisis associated with the COVID-19 pandemic.

Taking into account the peculiarities of tourism development in each individual country, the priority planned actions should be the development and implementation of the Tourism Development Strategy in Ukraine, which will spell out the main provisions for the practical implementation of the program during the corona virus period and the stage of exiting the post corona virus period. The article analyzes the international experience in the implementation of such programs, evaluates the factual material concerning the introduction of the strategy in the conditions of the Ukrainian tourism market.

Scope of the results. Economic branch: management of the national economy, regional economics, economic theory, social and economic geography; the branch of regional management, travel agencies, tourism departments and professional institutions, relate to the tourism system of providing services or the processes of studying the issues of introducing innovative technologies into the tourism sector of Ukraine.

Conclusions – the importance of the development and implementation of inclusive tourism in Ukraine as a new direction of providing comprehensive assistance to people of inclusive groups is relevant and promising, with financial support from the state and a well-planned strategy for the development of regions.

Key words: conceptual and strategic provisions, inclusive tourism, financial support, socio-economic strategy of regional development, post-quarantine period

Постановка проблеми. Світова торговельно-економічна та фінансово-інвестиційна криза, що сталась у 2020 році, показала суттєві недоліки в механізмах розвитку економік багатьох країн світу, в тому числі й економік провідних країн, що впливали на розвиток світового ринку послуг, а також скоординувала нові перспективні напрями щодо подолання даної кризи в найближчий час. За результатами моніторингу МВФ, глобальна економіка показала більше падіння (на 3%) у 2020 р., ніж під час кризи 2008–2009 рр. У 2021 році очікується, що світова економіка, при підтримці заходів економічної політики, зросте на 5,8% [1].

Необхідно зазначити, що більшість країн, яких торкнулась дана економічна проблема, переглянули структуру фінансування державних і зовнішніх програм у бік скорочення. Найбільший «економічний удар» прийшовся на ті країни, які спеціалізувались на туристичній галузі (різноплановий туризм, готельно-ресторанна справа, авіасполучення, сервісне обслуговування, надання екскурсійних послуг та ін.).

Зважаючи на глобальні виклики сучасності та національні особливості їх прояву в суспільному житті загалом та, в туристичній діяльності зокрема, необхідним кроком є продовження роботи над консолідацією зусиль органів влади, провідних фахівців туристичної та дотичних до неї галузей, профільних НГО, задля сприяння розробці та втіленню конкретних стратегій та планів опера-

тивних дій з відновлення туристичної галузі у період пандемії та посткоронавірусний період.

Аналіз досліджень та публікацій. Серед науковців питаннями аналізу та прогнозу ситуацій щодо кризи, викликані пандемією, вирізняються дослідження економістів Богдан Т., Сіденко В., Данилишин Б., Редзюк Є.В. та інші. Основою інформаційного поля з даного питання є низка інтернет-публікацій, виступи фахівців туристичної сфери, представників громадськості, представників медичної і транспортної сфери, викладачів вищих навчальних закладів та інших дотичних до туризму організацій. Значну роль у вивченні питання з регулювання туристичного ринку у світі, відіграють міжнародні організації, які виконують аналітичну оцінку сучасного стану світового туризму, розробляють програми з підтримки туристичної галузі «на плаву», прописують механізми виходу людства з затьяжного процесу подолання пандемії.

Мета статті – оцінка ситуацій щодо розгляду проблематики діяльності туристичного ринку в сучасних умовах короно вірусного періоду з акцентом на адаптацію механізму туристичного обслуговування, перебудову людської свідомості в пост карантинний період та пошуки шляхів оптимізаційної реалізації нових підходів у соціально-економічному сегменті регіонів України.

Виклад основного матеріалу. Туризм, останніми десятиліттями, представляв собою по-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

тужну економічну ланку, яка активно розвивалась у світі, набирала постійних обертів, запроваджувала найкращі інноваційні технології й акумулювала значні фінансові потоки, які для деяких країн були основним джерелом доходу.

Український туристичний ринок став відчувати нестабільність у роботі ще у 2014 році, з початком військових дій на сході України. До 2019 року ситуація більш-менш стабілізувалась, хоча зрушились пріоритети українців щодо міст і країн відпочинку, формуючи усталену тенденцію до виїзного туризму (рис. 1).

Порівнюючи статистичні дані 2017–2019 рр., можна констатувати факт того, що у структу-

рі виїзного туризму спостерігалось зниження по-дорожжєй до країн-сусідок і підвищились кількісні показники туристичних потоків до країн Європи, Азії та інших регіонів світу (рис.2) [7].

Така тенденція мала позитивно вплинути на економічну складову України і загалом на імідж країни. І на перспективу, Україна мала всі шанси і надалі підвищувати кількісні показники туристичних подорожей, якби не пандемія COVID-19, яка змінила уявлення про багато речей в житті людини та обумовила «новий» погляд на подальше життя людства, в «нових» умовах.

Сучасні реалії життя в період короно вірусу мають нестабільний характер практично в усіх кра-

Рисунок 1. Структура виїзного туристичного потоку, % [6]

Рисунок 2. Структура виїзного туристичного потоку, % [6]

їнах світу. У даний час в багатьох країнах світу заблоковано суттєву фінансово-економічну активність без перспективи швидкого відновлення. При цьому обмежена мобільність і закриття робочих місць руйнують ланцюжки постачання по всій економічній системі в світі. Відзначимо, що в 2020 році Національний банк і Кабінет міністрів України прогнозує зниження ВВП України на 5–4,8%, тоді як МВФ – на 7,7% [5].

Для України, яка суттєво інтегрована і орієнтована на міжнародні ринки збут товарів і послуг, ця ситуація генерує потенційні зовнішньоекономічні шоки і структурні проблеми.

Виникає питання щодо моніторингу й аналізу ситуативних реалій на світовому туристичному ринку та створенню механізму подолання кризової ситуації в період короно вірусу та відновлення туристичних потоків після його закінчення.

На даний момент потрібні стратегічні сценарії і практичні рекомендації виходу людства з даного кризового стану. Всесвітня туристична організація разом з Європейським банком реконструкції і розвитку, в якості рекомендаційного документу, запропонували «Дорожню карту» з відновлення туризму в період короно вірусу, яка була затверджена і анонсована 28.05.2020 р. на офіційному сайті ВТО [4].

Основними кроками з подолання кризи, викладених у даній Стратегії, є:

1. Забезпечення ліквідності та захищеності робочих місць.
2. Забезпечення безпеки людей під час туристичних подорожей.
3. Відкриття кордонів між країнами та відповідальність за даний крок.
4. Створення нових робочих місць за рахунок інноваційних технологій.
5. Розвиток приватного ефективного партнерства.
6. Гармонізація та координація всіх протоколів на міжнародному рівні.
7. Впровадження нових інновацій як «нової нормальності» [2].

Найбільш вразливою категорією туристів є люди з інклюзією, які мають фізичні, психологічні та фізіологічні особливості та, як правило, певні проблеми для туристичних подорожей. До початку короно вірусу, кількість інклюзивних туристів, що подорожувала, наближалась до 11 млн. чоловік на рік [1]. В економічно розвинених країнах такі пе-

реміщення субсидувались державою і мали значну історію розвитку інклюзивного туризму. Були прописані закони, нормативи та стратегії розвитку інклюзивного туризму, прораховані економічні характеристики інклюзивних подорожей, запропоновано механізм використання транспортних засобів та готельно-ресторанних підприємств, що входять до сфери туризму. Звертаючи увагу на сучасний стан економік світу та на проблеми економічного розвитку України, можна припустити, що запровадження програм з надання соціальних гарантій для українських інклюзивних туристів, буде проходити довше, аніж планувалось раніше.

З точки зору економічного регулювання світових і регіональних ринків пост пандемічного періоду, фахівці МВФ надають низку порад урядам і центральним банкам країн з ринками, які ще формуються:

1. Орієнтація креативних менеджерів повинна бути на заходи і механізми, які спрацьовують в умовах обмеженого доступу до зовнішнього фінансування протягом тривалого періоду часу;

2. Країни, які залежать від зовнішнього фінансування, повинні обмежити доступ до ринкових позик і звернути увагу на реструктуризацію боргів з їх кредиторами, включаючи офіційних кредиторів. Тому співпраця України з МВФ є важливою для стабільності фінансово-інвестиційної діяльності.

3. Країни з нестабільною економікою (в тому числі й Україна) повинні співставити необхідність у подальшому зовнішньому кредитуванні з можливостями своєчасного повернення боргів. Для цього потрібне бюджетне планування з постійним збільшенням дохідної частини в казну держави, підвищення ефективності державних витратків, а також покращення якості державного регулювання і дієвості правових інститутів.

4. Ураховувати структуру портфеля боргових зобов'язань із системою управління ризиками. Тому Україні потрібно, враховуючи внутрішній стан, проводити стратегічно зважену політику боргового навантаження на бюджет, що не пригнічувала б економічне зростання бізнес-структур і соціальний стан населення, і в той же час орієнтувалась на поступове зниження абсолютної величини валютного і гривневого боргу [9].

В світі, в наслідок фінансової кризи, відбувається реструктуризація економічної діяльності для зменшення рівня залежності від глобальних процесів. Для України це буде серйозний виклик, оскільки ві-

РОЗВИТОК РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

тчизняна економіка суттєво залежить від зовнішніх чинників розвитку. Йдеться як про залежність від експортних ринків, так і від фінансів [10].

Висновки

Враховуючи статус перехідної економіки, Україна, на жаль, не набула ознак країни зі стабільного висококонкурентного економічного розвитку. Тому логічним є розробка комплексу відповідних заходів, які б забезпечили планомірне державне регулювання системи функціонування внутрішнього ринку послуг, в умовах подолання фінансово-економічних кризових явищ.

Для розвитку інклюзивного туризму в регіонах, оптимальним є формування комплексних програм стимулювання соціально-економічної системи, пільгового кредитування і відстрочки платежів для малого і середнього бізнесу, який найбільше постраждав від впровадження обмежувальних заходів в економіці.

Туристичний сервіс в Україні за багатьма позиціями ще не досяг стандартів країн ЄС, а по якості надання туристичних послуг поступається Туреччині, Греції, Хорватії. Виникає ситуативне вирішення проблеми внутрішнього туризму у вигляді державних стимулів і привабливих соціально-економічних програм, які допоможуть відродити системний внутрішній туризм, популяризувати його на державному рівні, підвищити рівень конкурентоспроможних стандартів, підтримати вітчизняні бізнес-структури і підвищити рівень економічної стабільності країни.

Хоча й складно передбачити, чи будуть люди подорожувати, як раніше, безспірним залишається думка про те, що багато з них зроблять для себе певні висновки. Актуальна дискусія в туристичній сфері вже давно йде про те, як зробити туризм якіснішим. Туристичні компанії і їх партнери в регіонах зараз використовують час для того, щоб зробити свої пропозиції більш екологічними, при наявності необхідного фінансування. Якщо і є шанс, щоб переорієнтувати сферу туризму і змінити туристичний продукт, то зараз найкращий момент для цього. Але відмовимося ми хоча б частково після пандемії коронавірусу від масового туризму, яким ми його знаємо зараз, поки не відомо.

Список використаних джерел

1. Белоусова Н.В. Characteristics of the main directions of inclusive rehabilitation and social tourism in

Ukraine. Журнал «Економічна та соціальна географія» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – Вип.81. – С.18–28.

2. Богдан Т. Дефіцит державного бюджету та управління боргом у I кварталі 2020 року, аналітичний звіт, GROWFORD Institute. (33 с.)

3. Жук М.В. Експортний потенціал регіону: теорія, методологія, практика / М.В.Жук.– Чернівці: Рута, 2002. – 199 с.

4. International Monetary Fund, official site. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19>

5. Косарь Н. С. Исследование развития туризма в Украине в условиях кризиса / Н. С. Косарь, Н. Е. Кузе // Актуальные проблемы экономики. – 2016. – № 2. – С. 115–125. – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_2_15.

6. НБУ очікує падіння ВВП на п'ять відсотків у 2020 році через коронавірус (2020),

7. Інфляційний звіт, квітень 2020 року, офіційний сайт Національного банку України. Отримано з: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4

8. Прокопенко Т.П. Развитие туристической отрасли в Украине: теоретические и экономические аспекты. География и туризм: Наук. сб. /Ред.кол.: Любичева А.А. (гл. ред.) и др. – М.: Альфа-ПИК, 2019. – Вып. 53. – С.16–26

9. Редзюк Є.В. Прямі іноземні інвестиції: можливості для продуктивного економічного зростання в Україні (2017), Фінанси України, Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України. Випуск №3 (256). – С.96–110

10. Сіденко В.Р. Історичний спад економіки ЄС: як це вплине на Україну (2020), Аналітичний портал «Слово і Діло», рубрика: СВІТ, 10 травня 2020 р. Отримано з: <https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/10/mnenie/mir/istoricheskij-spad-ekonomiki-es-kak-eto-povliyaet-ukrainu>

11. Туризм после Пандемии: как коронавирус изменит путешествия. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dw.com/ru/-53225995>

References

1. Belousova NV Characteristics of the main directions of inclusive rehabilitation and social tourism in Ukraine. Journal «Economic and Social Geography» of Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2019. – Issue 81. – pp.18–28.

2. Bohdan T. State budget deficit and debt management in the first quarter of 2020, analytical report, GROWFORD Institute. – 33 p.

3. Zhuk M.V. Export potential of the region: theory, methodology, practice / MV Zhuk.– Chernivtsi: Ruta, 2002. – 199 p.

4. International Monetary Fund, official site. Retrieved from <https://www.imf.org/en/Topics/imf-and-covid19>

5. Kosar NS Research of tourism development in Ukraine in the conditions of crisis / NS Kosar, NE Kuze // Actual problems of economy. – 2016. – № 2. – P. 115–125. – Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_2_15.

6. The NBU expects GDP to fall by five percent in 2020 due to coronavirus (2020),

7. Inflation report, April 2020, official website of the National Bank of Ukraine. Retrieved from: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/IR_2020-Q2.pdf?v=4

8. Prokopenko TP Development of the tourism industry in Ukraine: theoretical and economic aspects. Geography and Tourism: Science. Sat / Ed. Col.: Lyubitseva AA (ch. Ed.) and others. – M.: Alpha-PIK, 2019. – Issue. 53. – pp.16–26

9. Redzyuk EV Foreign direct investment: opportunities for productive economic growth in Ukraine (2017), Finance of Ukraine, Scientific-theoretical and information-practical journal of the Ministry of Finance of Ukraine. Issue №3 (256). –С.96–110

10. Sidenko VR Historical downturn in the EU economy: how it will affect Ukraine (2020), Analytical portal

«Word and Deed», column: WORLD, May 10, 2020. Retrieved from: <https://ru.slovoidilo.ua/2020/05/10/opinion/peace/istoricheskij-spad-ekonomiki-es-kak-eto-povliyaet-ukrainu>

11. Tourism after the Pandemic: how the coronavirus will change travel. – [Electronic resource]. – Access mode: <https://www.dw.com/ru/-53225995>

Дані про автора

Белоусова Наталія Володимирівна,

доцент кафедри аерокосмічної геодезії та землеустрою, Національний авіаційний університет, м. Київ
e-mail: belousova-69@ukr.net

Данные об авторе

Белоусова Наталья Владимировна,

доцент кафедры аэрокосмической геодезии и землеустройства, Национальный авиационный университет, г. Киев

e-mail: belousova-69@ukr.net

Data about the author

Natalia Bielousova,

Associate Professor of the Department of Aerospace Geodesy and Land Management, National Aviation University, Kyiv

e-mail: belousova-69@ukr.net